

ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕЗ ВА ТЎЛА ОЧИШДА ДАКТИЛОСКОПИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИНГ АХАМИЯТИ

Зулфуқоров Абдувахоб Абдумалик ўғли

ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар кафедраси катта ўқитувчиси
юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), майор

Тоҳиржонов Жавлонбек Жамшид ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Эксперт-криминалистика фаолияти
ихтисослиги йўналишида таҳсил олаётган 2-ўқув курси курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968083>

Аннотация. Мақолада жиноятларни тез очишда дактилоскопик экспертизасининг тутган ўрни тўғрисида фикр юритилган. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда кўл бармоқ изларини аниқлаш, олиш ҳамда “PAPILON” дастури ёрдамида бармоқ изларини кимга тегишли эканлигини аниқлаш тўғрисида таърифлар берилган.

Калит сўзлар. Жиноятларни тез очиш, дактилоскопик экспертиза, бармоқ излари, бармоқ изларининг белгилари, нақшлар, “PAPILON” дастури.

ЗНАЧЕНИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ БЫСТРОЙ И ПОЛНОЙ РАСКРЫТИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Аннотация. В статье описана роль дактилоскопической экспертизы в быстром раскрытии преступлений. При осмотре места происшествия выявление следов пальцев, также выявление лица с помощью программы “PAPILON”.

Ключевые слова. Быстрое раскрытие преступлений, дактилоскопическая экспертиза, отпечатки пальцев, папиллярные узоры, программа “PAPILON”.

THE IMPORTANCE OF FINGERPRINT EXAMINATION WITH QUICK AND COMPLETE DETECTION OF CRIMES.

Annotation. The article describes the role of fingerprint examination in the rapid detection of crimes. When examining the scene of an incident, fingerprints are identified, as well as facial identification using the “PAPILLON” program.

Ключевые слова. Быстрое раскрытие преступлений, дактилоскопическая экспертиза, отпечатки пальцев, папиллярные узоры, программа “PAPILON”.

Ҳозирги кунда Республикамизда жиноятлар кескин кўпайиб келмоқда. Ўта оғир жиноятлар 30%га ошди, 2019 йил 46,09 минг, 2020 йил бу сон 34,6% га, яъни 62,08 мингга ошди. 2021 йили бу сонлар 111,08 мингга етди. Вояга етмаган шахслар томонидан ҳам кўплаб жиноятлар содир этилмоқда. 2023 йилнинг 8 ойида республикада 2121 нафар вояга етмаганлар томонидан 2024 жиноят содир этилган. ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаментининг ЎЗАГА маълум қилишича, жиноятларда 1424 нафар мактаб ўқувчиси иштирок этган. Бундан ташқари, 291 нафар академик лицей ва касб-хунар таълими муассасалари ўқувчилари томонидан жиноят содир этилган. 142 нафар ишламасдан юрганлар (мактабни тамомлаган) ҳамда 264 нафар ишлайдиган вояга етмаганлар ҳам жиноят содир этишда қатнашган. Бундан олдин Ўзбекистонда

2022 йилда қанча вояга етмаган шахс судлангани маълум қилинганди.[1].

Бу жиноятларни очишда эксперт-криминалистика ходимларини ўрини жуда катта. Эксперт криминалистика ходимлари асосан дактилоскопик экспертиси бўйича жиноятчиларни фош қилишади. "Дактилоскопия" атамаси (грекча "daktilos"- бармоқ ва "skoriya" - кўраман, кузатаман) илк марта аргентиналик публитист доктор Франциск Латцин томонидан ишлатилган. Қўл бармоқ излари ҳақидаги таълимотни яратилишининг муқаддимасида италиялик биолог Марчелло Малпиги (1628-1694) ва таниқли Чех биологи Ян Эвангелист Пуркинъе (1787-1869)лар турганлар. Яна бир машхур француз криминалист Е.Локар асослаган ҳолда М.Малпигини "дактилоскопиянинг" бобоси ва Й.Е.Пуркинъени "дактилоскопиянинг" отаси деб атаган эди. Марчелло Малпиги 1686-йилда ёзган рисоласида қўл бармоқлари чизиқларнинг асослари ҳақида ёзган. Чизиқларни микроскоп орқали кузатиб, М Малпиги ушбу чизиқлар орасида жойлашган пораларни аниқлади. Шундай қилиб дактилоскопия атамаси кенг тарқалиб кетди.

Бармоқ изларининг нақшлари куйдаги белгиларга эга: нақшларнинг умумий белгилари; нақшларнинг хусусий белгилари; Умумий белгиларига: нақшларнинг тури ва хиллари; нақшларнинг марказий қисмининг тузилишидаги хусусиятлари; дельталарнинг тузилиши ва ўзаро жойлашиши; нақш марказининг дельта ва дельталарга нисбатан жойлашиши; ёйсимон чизиқларнинг эгрилик даражаси; чизиқлар оқимларининг миқдори ва йўналиши; Хусусий белгиларига: калта чизиқ, чизиқнинг бошланиши ва тугаши, кўзча, илмоқ, кўприкча, нукта, ингичка чизиқ.

Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда эксперт – криминалист барча жойларга ва буюмларга эътибор бериши зарур. Агар жиноят уйди ичида содир этилган бўлса бармоқ изларини уйга кириш эшигидан, агар жиноятчи ойнадан кирган бўлса ойнани атрофидан излаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бармоқ изларини олишда эксперт томонидан турли хил кукунлар ёрдамида фойдаланилади. Бу кукунларга куйидагиларни келтиришимиз мумкин: Кримтехтрейд, Диагма, Сажа, Малахит ва бошқ. Ҳодиса жойида бармоқ изи аниқланса, эксперт биринчи изни фото-расмга туширади ва ундан кейин лента–скотч ёрдамида оқ қоғозга кўчиради.

Жиноятларни очишда, ҳодиса содир бўлган жойда олинган қўл бармоқ изларини аниқлашда, яъни кимга тегишли бўлганлигини топиш учун "PAPILON" дастуридан фойдаланилади. "PAPILON" дастури Россия Федерацияси Челябинск вилояти Миасс шаҳрида 1987-йилда ички ишлар бошқармаси суд тиббий эксперти В.Л.Шмаков томонидан ишлаб чиқилган папилляр нақшларни математик тавсифлаш усулига асосланган ҳолда яратилган [2].

Ҳозирги кунда амалиётда "PAPILON-9" дастуридан фойдаланилади. "PAPILON"-9 дастурида тўққиз турдаги излашлар амалга оширилади:

1) карта-карточкалар (бармоқ излари); 2) карта-карталар (кафт излари); 3) карта-из (бармоқ излари); 4) карта-из (кафт излари); 5) из-из воқеа жойи (бармоқлар); 6) из-из воқеа жойи ; 7) из-из воқеа жойи (кафт излари); 8) из-из (кафт излари); 9) из-из (бармоқ излари) [3].

"PAPILON-9" дастурини афзалликлари: Тизим фаолиятининг дактилоскопик объект миқёсида боғлиқ эмаслиги. Аксарият ҳолларда издаги папилляр нақшнинг ўлчамларинг ўзгариши излаш натижаларига тасир қилмайди;

Дастур из жойлашуви ва локализацияси бўлмаган такдирда ҳам излашнинг ишончилиги ва аниқлигини таъминлайди бу асосан кафт излари учун жуда муҳимдир; Излашнинг ишончилиги ва тўғрилиги; “PAPILON”-9 операторининг асосий вазифаси маълумотлар базаларини шакллантириш, тавсиялар рўйхатини кўриш ва излаш натижаларини рўйхатдан ўтказиш ҳисобланади. Тизим самарали ишлаши учун маълумотлар “PAPILON”да ўрнатилган қоидаларга мувофиқ маълумотлар базасига киритилиши керак. Шу сабабли “PAPILON” билан ишлайдиган мутахассисларни тайёрлашга катта эътибор қаратилмоқда. Маълумотлар базаларини шакллантириш сифати,излашнинг сифати, ҳамда дастурнинг умумий самарадорлиги албатта оператор билими, имкониятлари ва истеъдодига боғлиқ бўлиб қолади. 2023 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясига турли хил микроскоплар ҳамда “PAPILON-9” дастури олиб келинган. Шунга кўра ИИБ Академиясида юқорида кўрсатилган мутахассислар тайёрланмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳодиса содир бўлган жойда олинган бармоқ изларини ҳамда гумонланувчи шахснинг бармоқ изларини “PAPILON” дастури орқали таққослаб кўришимиз мумкин. Дастурни имкониятларидан яна бири топилган бармоқ изларни гумонланувчи бўлмаган такдирда ҳам шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт, ID карта) базаси билан солиштириб жиноят содир этган шахсни аниқлаш имкони мавжуд. “PAPILON” дастурини долзарблиги, ҳодиса жойида бармоқ изининг маълум қисми ёки оддий папилляр чизиқ топилса ҳам у орқали шахсни аниқласа бўлади. Шунинг учун ҳам дактилоскопик экспертизаси бошқа экспертизалардан кўра жиноятларни очишда катта аҳамиятга эга [4].

References:

1. <https:kun.uz.news>.
2. “Дактилоскопик экспертизаси” дарслик ИИБ Академияси нашириёти. 2022.
3. <https://www.papilon.ru>
4. “Криминалистическая регистрация”. Г.У. Ахмедова, Л.Ю.Югай 2023.